

DESAFIOS DE ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL: ESTRATÉGIAS PARA UMA SAÚDE HUMANIZADA E ACESSÍVEL

Clara Neiva Souza do Carmo – Universidade Federal do Norte do Tocantins – clara.neiva97@gmail.com

Gabriela Porfíria Gomes – Universidade de Cuiabá – gporfíria@hotmail.com

Roberta Ribeiro Borges Frattari – Médica pela Universidade de Várzea Grande – robsfrattari@icloud.com

INTRODUÇÃO: O Brasil é um país de extensão continental, abrigando diversas regiões longínquas com conexão dificultosa, destacando, nesse contexto, a Amazônia Legal, área extensa que, além dos desafios citados, sofre ainda com os obstáculos do acesso populacional aos serviços do Sistema Único de Saúde. **OBJETIVOS:** evidencia-se a necessidade de compreensão das barreiras enfrentadas por habitantes de populações ribeirinhas amazônicas à Atenção Primária à Saúde (APS), de forma que estratégias possam ser traçadas visando promover integralidade no cuidado desses indivíduos. **METODOLOGIA:** foram utilizados artigos publicados de 2020 a 2023 encontrados em plataformas de pesquisa e divulgação científica, PUBMED e SCIELO, que contemplavam o assunto do estudo, dos quais cinco foram selecionados, analisados e incluídos nessa revisão bibliográfica. **RESULTADOS:** a barreira geográfica característica do território amazônico, com comunidades dispersas entre áreas de mata e rios, é tida como o principal desafio na promoção de saúde, visto que tal fato requer estratégias complexas de locomoção da equipe profissional até os pontos de interesse. Associado a isso, existe ainda a carência de recursos e de infraestrutura, pois, quando possível o acesso à população alvo, os especialistas não dispõem de equipamentos, medicamentos e exames complementares, por exemplo. A escassez de médicos, enfermeiros, dentistas e demais profissionais em comunidades isoladas, assim como a desconfiança e resistência de alguns conjuntos populacionais em relação ao modelo biomédico moderno são fatores que também corroboram com o problema. **CONCLUSÃO:** como consequência, a população amazônica sofre com a dificuldade de acesso em estâncias básicas, como consultas médicas ou odontológicas de rotina, pré-natal, consultas de puericultura, vacinação, tratamento de doenças crônicas e todos os demais serviços prestados na APS. Dessa forma, tais indivíduos se tornam mais vulneráveis às moléstias, pois não usufruem dos seus direitos de prevenção e tratamento. Para minimizar o quadro, é essencial a presença frequente da equipe de saúde nessas comunidades, seja através das Unidades Móveis Fluviais ou seja por visitas nas habitações para manutenção do cuidado, com atuação dos agentes comunitários de saúde de forma essencial na intermediação do processo, visando minimizar a necessidade de deslocamento dos pacientes. Sem as estratégias propostas, os ribeirinhos ficam à mercê dos agentes de cura locais, como os curandeiros e xamãs, ou dos remédios com uso de plantas e ervas medicinais.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária à Saúde; Barreiras ao Acesso aos Cuidados de Saúde; Amazônia Legal.

REFERÊNCIAS:

FAUSTO, M. C. R. et al. Atenção Primária à Saúde em municípios rurais remotos brasileiros: contexto, organização e acesso à atenção integral no Sistema Único de Saúde. *Saúde e Sociedade*, v. 32, n. 1, p. e220382pt, 2023.

FRANCO, C. M.; LIMA, J. G.; GIOVANELLA, L. Primary healthcare in rural areas: access, organization, and health workforce in an integrative literature review. *Cadernos de saúde pública*, v. 37, n. 7, p. e00310520, 2021.

GARNELO, L. et al. Barriers to access and organization of primary health care services for rural riverside populations in the Amazon. *International journal for equity in health*, v. 19, n. 1, p. 54, 2020.

OUGHTON, N. et al. Identifying access barriers faced by rural and dispersed communities to better address their needs: implications and lessons learned for rural proofing for health in the Americas and beyond. *Rural and remote health*, v. 23, n. 1, p. 7822, 2023.

RODRIGUES, K. V.; ALMEIDA, P. F. DE; FAUSTO, M. C. Informal and popular healthcare subsystems in a remote rural municipality in the Brazilian Amazon region. *Rural and remote health*, v. 21, n. 3, p. 6568, 2021.